

RÉALISATION DE COMPOST DE LITIÈRE PLAQUETTE BOIS/ PAILLE EN MILLEFEUILLE

1. Couche de plaquettes en train d'être étalée dans l'étable ©Ver de Terre Production 2. Compost étalé en andain sur la prairie ©Ver de Terre Production 3. Corinne Bloch devant ses ripisylves ©Ver de Terre Production 4. Tailles de haies en train de sécher ©Ver de Terre Production

LE QUOI ET LE POURQUOI

Utiliser le bois des haies pour la litière et le compost présente plusieurs avantages. Les plaquettes bois offrent une alternative économique à la paille et permettent de valoriser les ressources locales. En litière, elles absorbent efficacement l'humidité, réduisent les nuisances (affections respiratoires, diarrhées des veaux, parasites, boiteries) et améliorent considérablement le confort des animaux. Elles produisent un compost de qualité, riche en matière organique, qui structure et fertilise durablement les sols en nourrissant les mycéliums du sol.

Nous pouvons prendre l'exemple de la ferme Hoeffel-Walbourg en Alsace qui élève 100 charolaises reproductrices et leur suite, soit 260 bovins, et entretient un système en polyculture élevage et en pâturage sur 170 hectares d'un seul tenant avec 12 km de haies. Les branches utilisées proviennent principalement de la taille des haies bocagères et des ripisylves sur la ferme. Les espèces privilégiées incluent les saules arbustifs et buissonnants, aulnes, frênes, peupliers. Une partie supplémentaire du bois est récupérée auprès de communes et SDEA, qui effectuent des tailles dans des espaces publics.

Mots-clés: Plaquettes de bois, Litière, Compost, Santé animale, Affouragement, Bovins, Taille des haies

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ ?

1. Affouragement

Chez eux, la collecte des branches commence après le 15 août pour respecter la période de nidification des oiseaux du 15 mars au 15 août. Les branches sont coupées et amenées aux troupeaux pour les nourrir. En effet, fin août, l'herbe ne pousse plus et devient de plus en plus pauvre en éléments nutritifs. Ce fourrage ligneux est reminéralisant, anti-inflammatoire et vermifuge. Il s'agit essentiellement de saules buissonnants. Le travail est réalisé à la main, à l'aide de tronçonneuses, puis les branches sont manipulées et déplacées à l'aide d'un télescopique. Les bovins mangent les feuilles et les branches très fines et laissent les branches plus grosses.

2. Taille des bois d'hiver

Lors des travaux de réparation et remplacement des clôtures (poteaux pourris, barbelés rouillés à remplacer), les haies et ripisylves, dont de nombreux saules têtards, sont recépées et régénérées.

Les branches coupées sont entassées à l'air libre et laissées à sécher pendant plusieurs mois, parfois jusqu'à un an. Ce séchage permet de réduire l'humidité résiduelle, ce qui facilite leur broyage ultérieur. De plus, il garantit une meilleure qualité des plaquettes, qui deviennent alors bien plus absorbantes dans la litière. Les branches sont ensuite broyées par une entreprise équipée d'une machine mobile. Il est essentiel que le bois utilisé soit propre, sans contaminants (métal, plastique etc.) afin de protéger la santé des animaux. Une fois broyées, les plaquettes sont stockées en tas dans un endroit abrité, ou sous bâche étanche mais respirante, pour les protéger de l'humidité.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Dans les étables, une couche épaisse d'environ 15 cm de plaquettes est étalée sur les aires de repos des vaches quand elle est propre et vide. Ces plaquettes jouent un rôle essentiel en absorbant l'humidité, ce qui permet de maintenir une surface à la fois sèche et confortable pour les animaux. Grâce à leur capacité d'absorption et à leur structure aérée, elles réduisent considérablement le développement de pathogènes et de parasites dans la litière. De plus, elles améliorent la santé des pattes des animaux et préviennent les problèmes liés à l'humidité, tels que les infections des ongles. Les huiles essentielles (terpènes) qui se dégagent assainissent l'air ambiant, ce qui évite les maladies respiratoires des veaux en particulier. Les pis des vaches étant très propres, les diarrhées des veaux sont également évitées.

Par la suite, les vaches restent dessus un jour ou deux et de la paille va être rajoutée pendant trois jours (après essais, ils préfèrent le "millefeuille paille/bois" à la litière monomatériau). Du bois va être ensuite ajouté. Des couches successives sont ajoutées régulièrement (paille-paille-paille-bois). Les déjections des animaux s'accumulent naturellement, et une fine couche de plaquettes est appliquée par-dessus 3 couches de paille. Cela dure au total 6 à 8 semaines. Cette méthode maintient une structure aérée, limite les odeurs désagréables et préserve une bonne hygiène dans l'étable.

Une fois que la litière en millefeuille plaquettes bois/paille a atteint sa hauteur maximale (environ 80 cm), l'étable est curée et le fumier déjà pré-composté dans l'étable est mis en andain au champ. Chez Corinne et Ernest le renouvellement est fait quand le fumier atteint la margelle où mangent les vaches. Le délai de saturation dépend de plusieurs facteurs :

- Du nombre d'animaux et densité dans l'étable : Plus il y a d'animaux, plus la litière se sature rapidement.
- L'épaisseur initiale de la litière : Une couche plus épaisse de plaquettes mettra plus de temps à absorber les excréments et l'humidité.
- Du type de bois utilisé pour les plaquettes : Certaines essences absorbent mieux que d'autres : ils privilégient les bois tendres comme saules, aulnes, écorces, sciure et copeaux, un peu de résineux, etc...
- Des conditions ambiantes : La température et l'humidité influencent la vitesse de saturation.

Pour cette ferme d'élevage en agriculture biologique et de sélection (tous les animaux sont inscrits au Herd Book Charolais), il est important de pailler quotidiennement. Le millefeuille bois/paille garantit une étable sans odeur d'ammoniac, très portante et absorbante.

N.B. : En général, pour des plaquettes de bois bien sèches utilisées comme litière, la saturation peut survenir après plusieurs semaines à quelques mois. Ce moment est identifiable lorsque :

- La litière devient humide et compacte, perdant sa capacité d'absorption.
- Les odeurs augmentent, signalant une dégradation avancée de la matière organique.

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.

LES POINTS FORTS

- **L'utilisation de plaquettes en bois présente plusieurs bénéfices significatifs :**
- **Économique : Elle réduit la dépendance à la paille, qui est souvent plus coûteuse et moins riche pour le sol. Un tour de curage évité chaque hiver;**
- **Un passage en bio grandement facilité.**
- **Écologique : Cette pratique valorise les ressources ligneuses locales et limite les déchets verts en utilisant les branches issues des tailles. Elle est résiliente face au manque ou à l'excès d'eau.**
- **Agronomique : Le compost produit à partir de cette litière est de meilleure qualité, riche en matière organique durable et contribue à améliorer les sols sur le long terme.**
- **Santé du troupeau : moins d'affections respiratoires, de diarrhées, une litière saine, des animaux plus propres. Sans oublier : mi-août : l'affouragement en branches de saules, reminéralisant, anti-inflammatoire et vermifuge.**

Compost de bois de litière ©Ver de Terre Production

Le mélange de fumier et de bois est ensuite mis en andain dans un champ. A la fin de l'hiver vient un retourneur d'andain pour un processus de compostage.

Les plaquettes apportent une structure optimale au compost, facilitant l'aération et assurant une décomposition homogène. Les 5 fermentations naturelles qui se produisent au cours de ce processus permettent d'éliminer les nuisibles ainsi que les graines indésirables. Le compost puissant et bien équilibré ainsi obtenu est utilisé pour enrichir les champs cultivés et les prairies temporaires et permanentes. Il est épandu entre deux et trois semaines plus tard après ce compostage. Il améliore la fertilité des sols et leur structure, ce qui favorise une meilleure croissance des cultures tout en augmentant leur capacité de rétention en eau. Il nourrit les mycéliums du sol durablement. Ceux-ci stockent l'eau et la font circuler. (1 point d'humus supplémentaire stocke 220 m3 d'eau à l'hectare) . Ces champignons microscopiques libèrent le phosphore et tous les oligo-éléments et les rendent biodisponibles pour les plantes.

Mettre du bois dans le sol revient aussi à stocker d'importantes quantités de CO2 dans le sol.